

16. *Нечитайло В. В.* Каталог християнських нагрудних виробів мистецтва періоду Київської Русі (X – перша половина XIII ст.). – К., 2000 – 94 с.
17. *Николаева Т. Н.* Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв. – М. : Наука, 1983. – 232 с.
18. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 347 с.
19. *Пересадов И. Г.* Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами и иными предметами церковной культуры // Византия в контексте мировой истории. Материалы международной конференции посвященной А. В. Банк. – СПб., 2004. – С. 108-121.
20. *Пивоваров С.* Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 15. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. – С. 392-396.
21. *Пуцко В. Г.* Византийский медальон с изображением Георгия-воина // Советская археология. – 1969. – № 2. – С. 217-244.
22. *Пуцко В. Г.* О системном изучении русского художественного литья малых форм // Русское медное литье. – М., 1993. – Вып. 1. – С. 21-33.
23. *Савицький В., Свінцицький В., Охріменко Г., Оболончик А.* Металеві іконки-підвіски та складні XI–XV ст. з Волині // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції присвяченої 105-й річниці від дня народження Павла Жолтовського... – Луцьк, 2009. – С.107-119;
24. Славянская энциклопедия. – М. : Олма-Пресс, 2002. – Т. 1. – 783 с.
25. *Чукова Т. А.* Иконография Христа, Божей Матери и святых на древнерусских металлических актовых печатях X–XV вв. // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. – СПб., 2004. – С. 28-77.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник

Хамайко Н. В.

Молодший науковий співробітник

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інститут археології НАН України

ТЕРИТОРІЯ МЕЖИГІРСЬКОГО МОНАСТІРЯ ЯК АРХЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА

Місцевість під назвою Межигір'я перш за все пов'язується з існуванням тут славетного Спасо-Преображенського монастиря, що був широко відомий саме під назвою Межигірського. Вивчення його історії починається ще з XIX ст. і налічує немало робіт, у яких описується його заснування, функціонування і діяльність фаянсової фабрики після закриття монастиря [1; 2]. Відомості, що вони розкривають, мають важливе значення для уявлення про археологічні об'єкти досі малодослідженої його території.

Достеменно відомо, що монастир діяв з початку XVI до кінця XVIII ст. У 1529 р. було отримано дозвіл на відновлення монастиря від короля Сигізмунда I, а ліквідовано монастир у 1786 р. наказом імператриці Катерини II [3].

Більш рання історія монастиря слабо висвітлена у історичних джерелах. І. І. Фундуклей наводить відомості про його заснування у часи хрещення Русі і розбудову його князем Андрієм Юрієвичем Боголюбським, удільним вишгородським князем, який збудував там кам'яну церкву Спаса Білого, зруйновану разом з монастирем у часи Батиєвої навали. А також про перенесення його на нове місце у “Межигори” і побудову там над самим Дніпром дерев'яної церкви в ім'я Св. Миколая, через що монастир довгий час іменувався Миколаївським. Однак ці легендарні відомості були піддані критиці ще М. В. Закревським, який дійшов висновку, що вони походять із Межигірського синодика, створеного у 1625 р. за повелінням межигірського ігумена Коментаря [4, 455-456, 458-459]. Подальша доля монастиря для

І. І. Фундуклея, очевидно, залишилась невідомою, оскільки він лише зазначає, що обитель монастиря сильно потерпіла від усіх смут, яким піддавався Київ [5, 82], і далі переходить до опису відновлення монастиря на початку XVI ст.

Серед свідчень І. І. Фундуклея є також згадка про три муровані церкви: соборну Спаську 1611 р., Микільську, збудовану 1609 р. замість попередньої трапезної, і Петропавлівську, поставлену біля воріт під дзвіницею [5, 83], що діяли тут на початку XVII ст. Важливо, що до тексту в його роботі додано кресленики фасаду та плану Спасо-Преображенської церкви. Значний інтерес представляє і здійснений М. В. Закревським опис межигірських церков, особливо церкви в Пекарницькій печері, її відновлення в 1700 р. та в XIX ст. [4, 464-496, 499-500].

Перші археологічні дослідження Межигірського монастиря почалися ще в середині XIX ст. і стосувалися округи монастиря, безпосередньо до якого відносилися лише виявлені тут печерні комплекси. У 1844 р. проф. Київського університету св. Володимира О. І. Ставровський випадково відкрив печеру, однак не зміг її дослідити через воду, що там була [6, арк. 8-9зв.; 7, 78]. Наступного року за підтримки київського військового генерал-губернатора Д. Г. Бібікова О. І. Ставровському вдалося закінчити обстеження, в результаті якого “открыта близь фабрики в горе называемой Пекарницкою пещера и в ней келия в роде церкви” [6, арк. 20; 7, 74-80].

Свідчення про цю печеру доповнив Л. І. Похилевич. Він згадує про печеру, розташовану праворуч від дороги, що вела з Києва до монастиря. Печера мала підземну церкву і взагалі була значних розмірів. Місцями вона була обкладена цеглою і плитами червоного каменю з містечка Славечни, очевидно, для поховання братії. На стіні, за свідченнями дослідника, було прокреслено дату – 1700 р. [3, 8; 8, 10]. Очевидно, печерний комплекс Межигірського монастиря активно функціонував у XVII–XVIII ст., а в його ходах використовувалися плити із пірофілітового сланцю. Спираючись на цю інформацію, коротку звістку про наявність печери в Межигір’ї подав у своїй археологічній карті В. Б. Антонович [9, 17].

Нові дослідження печер Межигірського монастиря були проведені О. К. Хребтовим у 1904 р. На горі Пекарницькій на висоті близько 60 м було відкрито підземний хід Г-подібної форми довжиною близько 40 м. Він розпочинався від берега Дніпра зі східного боку і йшов вглиб гори на захід. Дослідник наводить свідчення, що у 80-х рр. XIX ст. під час обвалу відкрилися частина колишнього престолу підземної церкви та срібний напрестольний хрест, який, судячи з напису на ньому, було зроблено для печерної церкви Прп. Онуфрія в 1723 р. [10, 970].

Є звістка, що межигірські печери вивчалися ВУАК у 1924 р. під керівництвом П. П. Курінного [11, 28], але результати цих робіт невідомі.

У 1892 р. у цій місцевості під час видобування глини було знайдено унікальний скарб прикрас, що придбав І. О. Хойновський і який опинився в археологічному музеї у Варшаві. Скарб містив два десятки предметів, серед яких – фібули, ланцюг, ажурна лунниця, обручі, шийні гривні, підвіски. Частина виробів прикрашена червоною та зеленою емаллю. Ця знахідка датується першою половиною III ст. [11, 24]. За місцем знахідки скарб отримав назву Межигірський.

Наступне вивчення археологічних пам’яток Межигір’я пов’язане із роботою Вишгородської археологічної експедиції ПМК 1934 р. під керівництвом Ф. А. Козубовського. Дослідники зафіксували 5 пам’яток археології, згадки про які та схеми їх розташування збереглися в щоденнику [12, 9; 13, 25].

13 квітня 1935 р. політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про передачу Межигір’я під будівництво урядових дач і цю територію багато десятиліть було закрито для відвідування.

Тільки завдяки перебудові та широкому розголосу проблеми пошуку “бібліотеки Ярослава Мудрого” на рубежі 80–90-х рр. XX ст. вдалося провести перші археологічні дослідження безпосередньо на місці Межигірського монастиря. Експедиція ІА під керівництвом В. О. Харламова у 1990 р. провела шурфування та розкопки на площі близько 300 м² на глибину 0,5-2 м. Під час цих робіт було знайдено рештки стін, фундаментів та підвалів архітектурних споруд XVII–XX ст., монастирський цвинтар. Обстеження 1992 р. обмежились шурфуванням та закладанням траншей на Виноградній горі та горі на південь від будинку урядової дачі

(наразі знесена). В останньому з названих місць була виявлена кераміка XVIII ст. Крім цього, дослідники зафіксували вхід до печери, який було простежено на довжину 2 м [14].

Наприкінці лютого 2014 р. було здійснено археологічний огляд території Межигір'я [15], який серед інших включав і місце Спасо-Преображенського Межигірського монастиря, розташованого на терасі при впадінні струмка Дзвонкового у Дніпро. Висота тераси – 10 м над долиною річки. З півночі вона обмежена долиною струмка, зі сходу – берегом Дніпра, з південного сходу – ставком серед підвищень, із півдня і заходу – схилами гір. Розміри майданчика – 240×140 м. Зараз це паркова зона зі старими асфальтовими доріжками.

У викидах землі на цьому місці було знайдено кілька уламків ліпної кераміки ранньозалізного часу та матеріалами часу побутування монастиря та фабрики. Найбільше кераміки було виявлено на східному схилі тераси. Ці знахідки пов'язані з Межигірською фаянсовою фабрикою кінця XVIII–XIX ст.

Фабрика заснована 1798 р., коли тут були знайдені поклади каолінових глин. Місцева продукція славилася в Російській імперії – це була перша фабрика тонкого фаянсу [16], особливо на початку XIX ст. під час митної війни з Англією. Фабрику кілька разів реконструювали та модернізували – після пожежі початку XIX ст. і в 1850-ті рр., коли тут поставили печі нової конструкції. Але в 1874 р. фабрику довелося закрити через нерентабельність [17; 18].

Під час побудови фабрики було використано монастирські приміщення та зведено нові. На відомих планах Києво-Межигірської фабрики можна приблизно визначити місцезнаходження деяких виробничих приміщень [19]. Це майстерня, сушильня, промивальня, капсульна, столярня, приміщення для випалу гіпсу, модельна, глазурня тощо. Проте всі вони локалізуються в західній та північній частинах монастирської території, на віддалі від схилу, на якому нами знайдено кераміку. На планах є кілька невеликих приміщень уздовж східного краю тераси, з якими, вірогідно, і можна пов'язати знахідки 2014 р. Не виключено, що саме тут знаходилися печі для випалу фаянсових виробів.

Зіставлення відомих на сьогодні зображень Межигірського монастиря з картою місцевості та існуючими планами дає можливість приблизно визначити місце розташування будівель, що існували тут у XIX ст. (іл. 1) і що дає змогу передбачати наявність тут археологічних об'єктів. Виявлені під час огляду знахідки можна розділити на ужиткові речі, до яких належать гончарні посудини побутового призначення: стакани (або кухлі?) та горщики, залізний кований цвях та

Іл. 1. Архітектурні об'єкти

Межигірського монастиря та фаянсової фабрики.

а – Солнцев Ф. Г. Межигірський монастир, 1843 р. Фрагмент.

б – накладення зруйнованих архітектурних об'єктів XVIII–XIX ст. на топооснову

мушкетний кремінь (іл. 2а) та речі, пов'язані з фабричним виробництвом, які, в свою чергу, поділяються на технічну кераміку та продукцію фабрики (іл. 2б).

Технічна кераміка представлена циліндричними коробками великого розміру – “капселями” для випалу та глазурування фаянсових виробів. Із фаянсових виробництв XVIII–XIX ст. аналоги цих виробів знайдено нами серед пічного припасу другої половини XVIII ст. моравських переселенців у США (Північна Кароліна) [20, 228, 246, 247, 302]. Також аналогічні фрагменти капселів і шпильки були знайдені під час дослідження гжельських заводів XIX ст. [21].

Частину знахідок складають керамічні джгути. Вироби, виконані з більш якісного тіста без грубих домішок, серед них є білоглиняні. Подібні джгути відомі в уже згадуваному осередку переселенців з Моравії [20, 314], якими, можливо, розділяли капселі під час завантаження в піч для полегшення стосів із них. Цьому не суперечить і наявність пазів і вм'ятин на цих джгутах, які могли утворитися від вінець капселів. Але, з іншого боку, є повністю круглі в перерізі, без вм'ятин. Можна припустити, що ними просто закривали щілини між капселями.

Продукцію фабрики складають готові вироби та напівфабрикати. Останні представлені в знайденому матеріалі в основному тарілками з білої тонкої фаянсової маси без поливи – це т.зв. “утиль”. На двох денцях є відтиснуті клейма “КІЕВЪ” і під ними цифра 35. Подібні клейма характерні для Межигірської фабрики [22, 272]. Цікавими є фрагменти мілких мисок чи блюд,

Іл. 2. Археологічні знахідки 2014 р. з території Межигірського монастиря.

1-6 – знахідки з території монастиря,

7-21 – знахідки, що стосуються фаянсового виробництва;

1-4, 5 – кремінь, 6 – залізо, 7-9 – кераміка, 10-17,

19-21 – фаянс, 18 – скловидна маса

що мають рельєфний орнамент у вигляді листя чи перлів. Вироби Межигірської фабрики з такими орнаментами і зеленою поливою широко представлені в музейних збірках і є “візитною карткою” цього підприємства. Їх неодноразово знаходили при розкопках у Києві. Один із знайдених в Межигір’ї фрагментів “утиля” має повністю тотожний орнамент з двома музейними тарілками, що свідчить про їхнє виготовлення в одній формі.

Готова продукція представлена дрібними фрагментами виробів із поливою. Це – вінчик тарілки білого кольору з трьома лініями червоною фарбою по краю і по зламу вінець, вінця миски з білою і зеленою поливами, фрагмент стінки з рельєфним орнаментом і двосторонньою зеленою поливою, стінка, піддон і ручка з білою поливою. Є також фрагмент денця із білого фарфору. Із цих виробів до безперечно фабричних можна віднести лише посуд із зеленою поливою, всі інші потребують уточнення атрибуції.

Незважаючи на зруйнування усіх архітектурних об’єктів цієї території у ХХ ст. наявність ілюстративного матеріалу та планів Межигірської фабрики дозволяє локалізувати археологічні об’єкти ХVІІ–ХІХ ст. з прив’язкою до місцевості. А виявлені під час археологічного огляду матеріали дають змогу розширити хронологію пам’ятки за рахунок дрібних фрагментів кераміки раннього залізного віку та доби пізнього Трипілля, не обмежуючи її існування періодом нового часу. Знахідки ж останнього етапу підтверджують наявність тут культурного шару часів функціонування монастиря та фаянсової фабрики. Найбільш інформативними серед них виявилися матеріали, пов’язані з фаянсовим виробництвом.

Примітки

1. Бряк О. Дослідники Межигір’я // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2000. – Вип. 9. – С. 122-127.
2. Герасименко Н. О. Про стан вивчення історії Межигір’я // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2002. – № 11. – С. 257-267.
3. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.
4. Закревский Н. В. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 2.
5. Фундуклей И. И. Обзорение Киева и Киевской губернии по отношению к древностям. – К., 1847.
6. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 795, спр. 87.
7. Козюба В. К. “Бурштинова справа” у Вишгороді 1845 р. // Старожитності Вишгородщини. – Вишгород, 2009. – С. 74-80.
8. Похилевич Л. Уезды Киевский и Радомысльский – К., 1887.
9. Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии. – К., 1895.
10. Хребтов А. К. Межигорье // Исторический вестник. – Т. СVІІІ. – СПб., 1907.
11. Дегтяр Т., Орлов Р. Вишгород. Минуле і сучасне. – К., 2005.
12. НА ІА НАН України, ф. 20, № 4. Козубовський Ф. А. Щоденник розкопів.
13. Піроженко І. В., Черняков І. Т. Вишгород. Межигір’я. – К., 2007.
14. НА ІА НАН України, ф. 1992/16. Харламов В. О., Курочкин М. О. Звіт про археологічні розвідки проведені на території колишнього Спасо-Межигірського монастиря Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України в 1992 р.
15. Івакін В., Квітницький М., Козюба В., Толкачов Ю., Починок Е., Хамайко Н., Чміль Л. Археологічні пам’ятки Межигір’я (нові дослідження) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – в друці.
16. Шинкаренко Д. Фаянс Межигір’я // Художня культура: актуальні проблеми. – К., 2008. – Вип. 5. – С. 332-338.
17. Оглоблін О. Архів Києво-Межигірської фабрики // Записки історично-філологічного відділу УАН. – К., 1926. – Т. ІХ. – С. 332-342
18. Бряк О. Межигір’я як унікальна археологічна пам’ятка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/03/14/141922/>.
19. КПЛ-ПЛ-846; -847; -848.
20. South S. Historical archaeology in Wachovia: Excavating eighteenth-century Bethabara and Moravian pottery. – New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer academic publishers, 2002.
21. История Гжельского промысла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://diana-spb.livejournal.com/186930.html>.
22. Киево-Межигорская фаянсовая фабрика: сб. ст. / Ред. В. С. Кульженко. – К., [1910?].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014